

VOLEYBOL O'YINIDA CHAQQONLIKNI RIVOJLANTIRUVCHI MAXSUS MASHQLAR TO'G'RISIDA

Xakimov Qobuljon Maxammadovich

Farg'ona davlat universiteti jismoniy madaniyat fakulteti jismoniy tarbiya va sport o'yinlarini o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

E-mail: xakimovqobul77@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15771835>

Annotatsiya: Maqolada 15-16 yoshdagi yosh voleybolchilarda maxsus tanlangan mashqlar yordamida chaqqonlikni rivojlantirish usullari ko'rib chiqilgan. 30 nafar sportchi ishtirokidagi pedagogik tajriba natijalari taqdim etilgan. Tadqiqotda chaqqonlikning turli komponentlarini rivojlantirishga qaratilgan test va mashqlardan foydalanildi. Natijalar tahlili maxsus mashqlarni joriy etish hisobiga epchillikni rivojlantirishda ijobiy dinamikani ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: voleybol, chaqqonlik, maxsus mashqlar, jismoniy tayyorgarlik, yosh sportchilar, harakatni muvofiqlashtirish.

Chaqqonlik - voleybolda eng muhim jismoniy sifat bo'lib, o'zgaruvchan o'yin vaziyatida texnik va taktik harakatlar samaradorligini belgilaydi. Harakatni muvofiqlashtirish va sportga ixtisoslashuv asoslari shakllangan 15-16 yoshdagi sportchilarda chaqqonlikni rivojlantirish ayniqsa muhimdir. Yosh voleybolchilarda chaqqonlikni rivojlantirish tizimli va ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi. Umumiy rivojlanish mashqlari mavjudligiga qaramasdan, murabbiylarda ko'pincha o'yin sharoitlariga yaqin sharoitlarda chaqqonlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar etishmaydi. Bu sportchilarni tayyorlash samaradorligini pasaytiradi.

Chaqqonlik - bu o'zgaruvchan o'yin holatiga qarab harakatni tez va aniq qayta tashkil etish, harakatlaringizni muvofiqlashtirish qobiliyati. Voleybolda chaqqonlikni rivojlantirish ayniqsa muhimdir, chunki o'yinchilar to'pning harakatlariga bir zumda munosabatda bo'lishlari, maydon bo'ylab harakatlanishlari, yuqori dinamika va cheklangan vaqt sharoitida paslar, qabullar va zarbalarni bajarishlari kerak. Voleybolchilarni samarali tayyorlash uchun ushbu fazilatlarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar qo'llaniladi.

Voleybolda maxsus chaqqonlik mashqlariga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin:

1) Reaksiya tezligini oshirish. 2) Harakatlarni muvofiqlashtirishni takomillashtirish. 3) Tana holatida tez o'zgarishlar paytida barqarorlikni shakllantirish. 4) Harakatning yo'nalishi va tezligini tezda o'zgartirish

qobiliyatini rivojlantirish. 5) Nostandart sharoitlarda texnik texnikani aniq va o'z vaqtida bajarishga o'rgatishlardir.

Bundan tashqari maxsus **mashqlarga misollar keltirishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi:**

1) Har xil usullarda zinapoyalar bo'ylab tez harakatlanish (oldinga, yon tomonga, burilishlar bilan).

2) Oyoq harakatlarining ritmini, aniqligini va nazoratini rivojlantiradi.

3) Konuslar (ilonizi bo'lib) o'rtasida yugurish, harakat yo'nalishini o'zgartirish.

4) Buyruq bo'yicha (oldinga, orqaga, chapga, o'ngga) yoki yorug'lik yoki tovush signaliga javoban turli yo'nalishlarda sakrash.

5) O'yinchi tashlangan to'pni ushlaydi, tezda berilgan nuqtaga o'tadi, to'pni uzatadi va orqaga qaytadi.

6) To'p bilan harakat qilish, uni sherigiga uzatish, to'siqlar atrofida yugurish.

7) Bir o'yinchi to'satdan to'pning yo'nalishini o'zgartiradi (yuqoriga, pastga), ikkinchisi bir zumda reaksiyaga kirishishi kerak.

8) 90° , 180° , 360° ga burilib, to'pni aniq uzatish yoki qabul qilish bilan sakrash.

Yuqoridagi jismoniy mashqlar aniq muvofiqlashtirish va muvozanatni talab qiladi, aks holda mashq sifatsiz bajarilgan hisoblanib, hech qanday natijaga erishilmaydi.

Yuqoridagi mashqlardan kelib chiqib, biz uslubiy tavsialarni ham berib o'tishni joiz deb bildik;

Mashqlar tanani yaxshi qizdirishdan (razminka) keyin bajarilishi kerak, aks holda mushaklar yoki suyaklarga shikast yetishi mumkin. Harakatlarning to'g'riligi va texnikasini nazorat qilish kerak, sababi bunday hollarda mashqlar natija bermasligi, aksincha voleybolchini keragidan ortiq toliqtirib, energiya sarflanishiga olib keladi, bu esa rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Vazifalarning qiyinligi va intensivligini asta-sekin oshiring, ya'ni yuklamalarni birdaniga emas, balki asta sekinlik bilan oshirib boriladi, shunda natijadorligi, sportchini chidamliligi va adaptatsiya jarayoni yaxshi kechadi. Chaqqonlikni boshqa jismoniy fazilatlar (tezlik, kuch, chidamlilik) bilan birlashtiring, bunda qayta takrorlash sonini, yuklama hajmini oshirish ko'zda tutilgan.

Xulasa qilib aytadigan bo'lsak, chaqqonlikni rivojlantirish, ayniqsa, yoshlar va kollej yoshida voleybolchilarni tayyorlashning ajralmas qismidir. Maxsus mashqlardan foydalanish nafaqat o'yin sifatini yaxshilash, balki umumiy

jismoniy rivojlanishni mustahkamlash imkonini beradi. Chaqqonlik texnikasidan foydalangan holda muntazam mashg'ulotlar o'tkazish bilan o'quvchilar o'ziga ishonch, beqaror vaziyatlarda barqarorlik va voleybol o'yinining o'zgaruvchan sharoitlariga tezda moslashish qobiliyatiga ega bo'ladilar..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ayrapetyans L.R., Pulatov.A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Darslik -T.: «Fan va texnologiya», 2012, 208 bet.
2. Ayrapetyants L.R., Pulatov A.A. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Jismoniy tarbiya institutlari va Oliy pedagogika bilim yurtlari uchun darslik. 2011.-279b.
3. Абдуллаев А., Расулов Р., Хасанов А. “Умумий ўрта ва касб-хунар таълими тизимларида жисмоний тарбиядан синфдан ташқари ишлар”. Ўқув қўлланма Тошкент 2009. 210 б.
4. Pulatov A.A., Ummatov A.A. Sport va harakatli o'ynlari (voleybol). Darslik Toshkent – 2020. 231 b.
5. Boltayev Z.B. Voleybol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. Samarqand -2019. 380 b.
6. Гончарова О.В. Ёш спортчиларнинг жисмоний қобилиятларини ривожлантириш: Ўқув қўлланма. Тошкент, 2005. – 176 с

